

Food in *Perumpanatrupadai*

V. Merlin Christina, Reg. No: 23113154022012, Ph.D. Scholar (F/T), Tamil Department, S.T. Hindu College, Nagercoil.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0493-2596>

Dr. B. Malar, Research Guide, Assistant Professor, Tamil Department, S.T. Hindu College, Nagercoil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0804-1734>

DOI: 10.5281/zenodo.8397722

Abstract

The fourth in the series of Aartuppadai books is “Perumpanaartuppai”. It was written by Urutharakannan in 500 lines. It is in the form of Perumpanan singing the praises of a Ezathiriyar and receiving a gift, and in a sort of advising to another panan who is not receiving the gift, hauls in a poverty-stricken state. Panan is relieved of his poverty. As for hospitality, the people of the Aatuppadai are special and are seen in the book. Food is the main thing that the panans suffer and they are blessed with food. Most of the variety of food items are available. It is divided into main food, vegetables, fish, milk, water, fruits, meat type food, other food, and cooking methods. Hence, this article portrays the food and the methods of cuisine-making in “Perumpanaartuppai”.

Keywords: Food, *Perumpanatrupadai*, Sangam People, Tamil Cuisine.

References

- [1] Kathiravellai, Na. *Tamil Mozhi Agarathi*. Sarada Publishing House, Chennai.
- [2] Tirugnanasambandam. *Tolkappiyamporul*. Kathir Publishing House, Thiruvaiyar.
- [3] Namachivayam, Se. *Tamizarunavu*. Ulaga Tamilaraichi Company, Chennai.
- [4] Priya Krishnan. “*Pandai Tamil Parambariya Unavugal Padhapaduthuthal Matrum Semithal - Or Aaivu.*” *Aran International Tamil e-journal*, May 2021.
- [5] Mohan, R. *Sanga Literature Paatuppattu*. New Century Book House, Chennai, 2019.
- [6] *Tamil Lexicon Dictionary*, Chennai University, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உணவு

வி.மெர்லின் கிறிஸ்டினா, பதிவு எண்: 23113154022012, முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை

ஆய்வகம், தெ.தி. இந்துக் கல்லூரி, நாகர்கோவில்.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0493-2596>

முனைவர் பா. மலர், நெறியாளர், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்க் கலை ஆய்வகம், தெ.தி.

இந்துக் கல்லூரி, நாகர்கோவில்.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0804-1734>

DOI: 10.5281/zenodo.8397722

ஆய்வுச் சுருக்கம்

ஆற்றுப்படை நூல்களின் வரிசையில் நான்காவதாக இடம் பெறுவது பெரும்பாணாற்றுப்படை உருத்திர கண்ணனாரால் 500 அடிகளைக் கொண்டு பாடப் பெற்றுள்ளது. பெரும் பாணன் ஒருவன் இளந்திரையனை புகழ்ந்துப் பாடி பரிசில் பெற்று, பரிசில் பெறாமல் வறுமையில் இருந்த பாணனின் வறுமை நீங்க வழிக் கூறும் பாங்கில் அமைந்துள்ளது. ஆற்றுப்படை மக்கள் விருந்தோம்பிய முறை சிறப்புற அமைந்ததுப் போல இந்நூலிலும் அமைந்துள்ளது. பெரும்பாணாற்றுப்படை நிரம்ப உணவு பொருட்கள் இடம் பெற்றுள்ளது .அதில் முதன்மை உணவு, காய்கறிகள், மீன், பால் ,நீர், பழங்கள், மாமிசவகை உணவுகள், பிற உணவுகள், உணவாக்கல் முறை ஆகியவற்றாகப் பிரித்து இவ்வாய்விதழ் சுட்டப்படுகிறது.

திறவுச் சொற்கள்: உணவு, பெரும்பாணாற்றுப்படை, சங்க மக்கள், தமிழ் உணவு வகைகள்.

முன்னுரை

உணவுப் பழக்கம் மனிதன் பிறக்கும் போதே துவங்கி விடுகிறது. பச்சிளம் குழந்தை பசித்தால் அழவேண்டும் என்கிற உணர்வு மட்டும் ஏற்படுகிறது. அவ்வாறு அழும் போது அக் குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கப்படுகிறது. உருத்திரக்கண்ணனார் பெருமாணாற்றுப்படையில் பசித்தவருக்கு உணவற்றிய நிகழ்வு கூறப்பட்டுள்ளது. பேரியாழைகையில் ஏந்தி வரும் பெரும் பாணனுக்கு அரசவையில் விருந்தோம்பி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. எத்தனைய உணவு பழக்கங்கள் கையாளப்பட்டுள்ளது என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுவிதழின் நோக்கமாகும். தமிழ் லெக்சிகன் அகராதியில் 'உணவு' என்பதற்கான ஆங்கில பதம் 'Food,' 'Eatable' என்றும் தமிழில் உணவு என்பதற்கு 'ஆகாரம்' என்று பொருள் சுட்டுகிறது. உணவு என்பதற்கு 'ஆகாரம்', 'சோறு', 'போசனம்' என்கிற பொருளை நா. கதிர் வேற்பிள்ளையின் தமிழ்மொழி அகராதி குறிப்பிடுகிறது. ஒரு மனிதனின் உடலில் ஏற்படும் பசியை போக்குவது உணவு ஆகும்.

இலக்கியத்தில் உணவு

பொருநராற்றுப்படையில் கரிகாலன் என்ற அரசன் கொழுத்த செம்மறிக் கிடாயின் இறைச்சியை பொருநனுக்குக் கொடுத்து பசியாற்றிய நிகழ்வை,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

தூராஅய் துற்றிய துருவை அம்புழுக்கின்

பாரா அரைவே வைபருகு எனத்தண்டி

காழின் சுட்ட கோழ் ஊன்கொழுங் குறை... (பொருநர்., 103-105)

என்கிற அடிகளின் வழியாக அரசன் பொருநனுக்கு பசிக்கு உணவாற்றிய முறையை கூறப்பட்டுள்ளது.

முதன்மை உணவு

பசியைப் போக்கும் உணவுப் பொருட்களில் அதிகமாக சேர்த்து அருந்தும் உணவு முதன்மை உணவு ஆகும். 'சோறு' என்பதன் ஆங்கிலச் சொல் 'Boiled Rice'. அதாவது நெல் நீருடன் கலந்து தீயில் வேகவைத்த பின் அது இருந்த நிலை திரிவது சோறு ஆகும். "மக்கள் நெல்லை வேகவைத்து சோறாக்கியம், அரிசியோடு ஊன்கலந்து வேகவைத்தும் உள்ளனர். அவரைது வரை போன்றவற்றை வேகவைத்தும் உண்டனர் என்கிறது". (பிரியா கிருஷ்ணன்)

உருத்திரக் கண்ணனாரால் இயற்றப்பட்ட பெருமானாற்று படையில் முதன்மை உணவு பொருட்களை சுட்டப்பட்டுள்ளார். 'தமிழர்உணவு' என்ற புத்தகத்தை எழுதிய சே.நமச்சிவாயம் அவர்கள் புல்லரிசியை பற்றி கூறுகையில் புல்வகைச் சார்ந்த பொருளிலிருந்து கிடைப்பது புல்லரிசி தொல்காப்பியர்,

புல்லும் மரனும் ஓர் அறிவினவே

பிறவும் உழவே அக்கிளைப் பிறப்பே. (தொல்.,பொருள்: 572)

தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய முனைவர் ச. திருஞானசம்பந்தம் அவர்கள் வெளிப்புறம் வலிமை செறிந்தது புல் என்று விளக்கம் தருகிறார். புல்லரிசியை எயிற்றியர் கருவாடுடன் சேர்த்து முதன்மை உணவாக உண்டனர் என்பதை,

நுண்புல் அடக்கிய வென்பல் எயிற்றியர். (பெரும்பாண்., 94)

வாராத அட்ட. வடுஊன். புழுக்கல் (பெரும்பாண்., 94)

என்கிற அடியின் வாயிலாக அறிகிறோம்.

முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வரகரிசியை முதன்மை பொருளாகக் கொண்டு அவரை பருப்புடன் கலந்த வரகு சோறை உண்டனர். இந்த சோற்றின் பெயர் மூரல் என்பதை,

குறுந்தாள் வரகின் குறள் அவிழ்ச் சொன்றி,

புகர் இணர் வேங்கை விகண் டன்ன

அவரை வான்புழுக்கு அட்டி, பயில்வுற்று,

இன்சுவை மூரல் பெறுகுவீர். (பெரும்பாண்., 193 - 196)

இந்தப்பாடல் அடியின் மூலம் வரகுவ அரிசியைப் பயன்படுத்தகின்றனர்.

பசுந்தினை மூரல் பாலொடு பெறுகுவீர் (பெரும்பாண்., 168)

குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்த கோவலர் திணை அரிசியை முதன்மைப் பொருளாகக் கொண்ட சோறை பாலுடன் கலந்து பால்சோறாக உண்டுள்ளனர். மருத நிலத்தில் வாழ்ந்த

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

வலைஞர் இன மக்கள் தவிடு நீங்காத கொழியல் அரிசியில் கூழாக்கி உண்ட நிகழ்வை, அவையாஅரிசிஅம்களித்துழவை (பெரும்பாண்., 275) என்கிற பாடல் வழியாகப் புலப்படுகிறது.

அரிசெத்து உணங்கிய பெருஞ் செந்நெல்லின்

தெரிகொள் அரிசித் திரள்நெடும், புழுக்கல்

அருங்கடி தீம்சுவை அமுதொடு பிறவு (பெரும்பாண்., 473-475)

என்கிற அடியின் மூலமாக தொண்டைமான் இளந்திரையன் பாணனுக்கு பல இறைச்சி வகைகளுடன் செந்நெல்லினால் ஆக்கிய சோறை முதன்மை உணவாக கொடுக்கிறான். பெரும் பாணாற்றுப்படையில் சோறு முதன்மைப்பொருளாக பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

காய்கறிகள்

காய்கறி என்பதன் ஆங்கிலச் சொல் 'vegetable' என்பதாகும். மனிதர்களால் உணவாக உட்கொள்ளும் தாவரப் பகுதிகள் காய்கறிகள் ஆகும். இக்காய்கறிகளை வேகவைத்தும் பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம் காய்கறிகளில் புரதம், கால்சியம், வைட்டமின் போன்ற சத்துக்களை உள்ளடக்கியன. 'மாதுளை' ஆங்கிலத்தில் 'Pomegranate' என்றும் தாவரவியல் பெயராக 'Punica granatum' என்கிற பெயரிலும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் வைட்டமின் சி, கே, இரும்பு, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், புரதம் ஆகிய சத்துக்கள் உள்ளன. பெரும்பாணாற்றுப்படையில் வாழ்ந்த மருதநில மக்கள் கறிவேப்பிலுடன் கலந்த மாதுளங்காய் பொரியலை சமைத்து உண்டுள்ளனர் என்பதை, ...மாதுளத்து / உருப்புற பசுங்காய்ப் பெயர்ப்படு வத்தம் (பெரும்பாண்., 306 - 307) காளான் என்பதன் ஆங்கிலபெயர் 'Mushroom' தாவரவியல் பெயர் 'Agaricusbisporus' என்பதாகும். புரதச்சத்து, அமினோ அமிலம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. பெரும்பாணாற்றுப்படையிலும் காளான் உணவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை, ஆம்பிபால் முகை என்ன கூம்புகிழ் (பெரும்பாண்., 157) என்ற அடியின் வாயிலாக அறிகிறோம். மாமரத்தில் இருந்து கிடைக்கும் விளைச்சல் குறைந்த சிறிய மாங்காயை ஊறுகாய் ஆக்கி அந்தணர்கள் உண்ட நிகழ்வை,

நெடுமரக் கொக்கின் நறுவடி விதிர்த்த

தகைமாண் காடியின் வகைப்படப் பெறுகுவிர் (பெரும்பாண்., 309 - 310)

என்ற பாடலின் அடியின் வாயிலாக உருத்திர கண்ணனார் விளக்குகிறார். காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்து சாப்பிடுவது உடல்நலத்திற்கு நல்லது என அறிய வழி வகுக்கின்றது.

மீன்

நீரில் வாழும் உயிரினம் வகையை மீன்ஆகும். இம்மீன்கள் உப்பு கலந்த நீரான கடல் நீரிலும், உப்பின் தன்மை குறைந்த குளம், ஏரி, வாய்க்கால் ஆகிய இடங்களில் வாழிடமாகக் கொண்டுள்ளது. மீனைப் பற்றி தொல்காப்பியர் கூறுகையில், நந்தும் முரளும் ஈர்அறிவினவே. (தொல்., பொருள்: 573) என்று மீனை ஈரறிவு உயிரினங்களில் வகைப்படுத்துகிறார். பெரும்பாணாற்றுப்படை மக்களும் மீன்களை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இறால்மீன், வாளைமீன், பச்சைமீன் ஆகிய மீன் வகைகளை பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்பதை,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

செவ்வரிக் கயலோடு பச்சிறாப் பிறழும்... (பெரும்பாண்., 270)

பொதி இரை கதுவிய போழ்வாய் வாளை... (பெரும்பாண்., 287)

தண்மீன் குட்டொடு தளர்தலும் பெருகுவீர்.... (பெரும்பாண்., 282)

ஆகிய அடிகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

பால்

தமிழரின் உணவு வகைகளில் பால் முக்கியப் பங்குவகிப்பவை ஆகும். பாலில் அதிகம் சுண்ணாம்புசத்து இருக்கின்றது. பெரும்பானாற்றுப்படையில் தச்சர்களின் பிள்ளைகள் பால் உண்டு துயிலும் நிகழ்வை,

தச்சச் சிறாஅர் நச்சுப் புனைந்த

உரா நல்தேர் உருட்டிய புதல்வர்

...பால்ஆர்ந்து. (பெரும்பாண்., 248 - 251)

என்கிற பாடலில் அறிகிறோம். பாலில் இருந்து தயிர், வெண்ணெய், மோர் ஆகியவற்றை எடுத்து உணவில் பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்பதை,

உறைஅமை தீம்தயிர் கலக்கி நுரைதெரிந்து

புகர்வாய் குழிசி பூஞ்சுமட்டு இரீஇ

நாள்மோர் நலமா மேனி. (பெரும்பாண்., 158-160)

என்கிற பாடல் அடியின் வாயிலாக அறியலாம்.

கார்அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த

இழைசூழ் வட்டம் பால்கலந்தவை (பெரும்பாண்., 377 - 378)

என்ற பாடலடியின் வழியாக பாலில் ஊறவிட்ட அப்பத்தை பெருமானாற்றுப்படை மக்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை அறிகிறோம்.

நீர்

பூமியில் நான்கில் மூன்று சதவீதம் நீரை உள்ளடக்கி இருப்பது போல மனிதனின் உடலிலும் நீர்ச்சத்து அதிகம் காணப்படுகிறது. நீர் சத்து குறையும் போது அது மனித உடலில் நோயை ஏற்படுத்துகின்றது. பெருபானாற்றுப்படையில் மக்கள் இளநீர் மற்றும் கரும்புச்சாறை ஆகிய நீர் உணவுகளை அறிந்தும் பழக்கம் உடையவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதை,

வன்தோட்டு தெங்கின் வாடுமடல் வேய்ந்த...

...திரள் அரைப் பெண்ணை. (பெரும்பாண்., 354 - 360)

கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின். (பெரும்பாண்., 262)

என்றப் பாடலடியின் வழியாக வெளிப்படுகிறது.

...நெடுங்கிணற்று

வல்ஊற்றஉவரிதோண்டி (பெரும்பாண்., 97 - 98)

பாலை நில மக்களின் கிணறுகளில் உள்ள நீர் உப்பு கலந்த உவரி நீராக இருந்துள்ளது என்பதை அறிகிறோம்.

பழங்கள்

உணவு பழக்க வழக்கங்களில் பழங்கள் பெரும்பங்கு வகிப்பவை . விருந்து நிகழ்வுகளில் கண்டிப்பாக பல வகைகளில் ஒருவகை பழமாவது வைப்பர். பழங்கள் மலச்சிக்கலை சரி செய்யும் ஆற்றல் உள்ளன. பெரும்பாணாற்றுப்படையில் மா, பலா, வாழை ஆகிய முக்கனிகளையும் சிறப்பாக கூறுகிறார்,

குலைமுதிர் வாழைக் கூனி வெண்பழம்

திரள் அரைப் பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் (பெரும்பாண்., 359 - 360)

ஆகிய பழங்களோடு நுங்கையும் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்கிற தகவல் தெளிவாகிறது.

மாமிசவகை உணவுகள்

பறவைகள், விலங்குகள் உணவைச் சமைத்து உண்ணுவது மாம்சஉணவு எனப்படும்.

வினைஞர் தந்த வெண்ணல் வல்சி

மனைவாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவீர். (பெரும்பாண்., 255 - 256)

மருதநில மக்கள் கோழி பொறியலுடன் சோறுஉண்ட நிகழ்வு காணப்படுகிறது. வாரது அட்ட, வாடு ஊன், புழுக்கல் (பெரும்பாண்., 100), கருவாடுடன் கூடிய சோறை பாலை நிலமக்கள் உண்டுள்ளனர். வல்லோன் அட்டபல் ஊன்கொழுங் குறை (பெரும்பாண்., 472), தொண்டைமான் இளந்திரையனின் அவையில் பாணனுக்கு பலவகை இறைச்சியுடன் உணவு பரிமாறப்பட்டுள்ளது. மாமிச உணவை முதன்மை உணவு பொருளுடன் மட்டும் உண்டுள்ளனர் என்பது தெளிவுபடுகிறது.

பிறஉணவுகள்

உணவில் சேர்க்கப்படும் மஞ்சள் பெரும்பாணாற்றுப்படையில் கூறப்பட்டுள்ளது . இம்மக்களின் வீட்டின் உச்சத்தில் இந்த மஞ்சள் செடியை வளர்த்துள்ளனர் என்பதை, மஞ்சள் முன்றில், மணம் நாறு படப்பை (பெரும்பாண்: 354) என்கிற பாடலடியின் வழியாக புலப்படுகிறது. வள்ளிக்கிழங்கு மண்ணின் மேல் மற்றும் கீழ்பகுதிகளில் கிழங்கு வளரும் தன்மையுடையது. இதனை உணவில் சேர்த்துள்ளனரென்பதை, முளைப்புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவீர். (பெரும்பாண்., 362) என்ற வரிகள் மூலம் புலப்படுகிறது. சிறுசளைப் பெரும் பழம்கடுப்ப மறியல் (பெரும்பாண்., 78) பாடல் வழியாக மிளகை உணவில் சேர்த்துள்ளனர். வலைஞர் குடியில் மக்கள் மீனோடு கள்ளை உண்டுள்ளனர். இத்தகைய உணவுகளை மக்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை அறிகிறோம்.

உணவாக்கல் முறை

ஒரு உணவை சாப்பிட வேண்டுமென்றால் அதனை ஆக்குகிற முறை முக்கியமானவை. ஆயர் குல மகளிர் அதிகாலையில் எழுந்து தயிரை கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்து மோரை பானையில் விடுகிறார்கள். இப்படி பால் என்ற முதன்மைப் பொருளிலிருந்து தயிர், மோர், வெண்ணெய் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறார்கள். நள்இருள் விடியல் புள்எழப் போகி. / சிறுகுழை துயல்வரும் காதில், பனைத்தோள். (பெரும்பாண்., 155-161) என்று குறிப்பிடுகிறார்,

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

உருத்திரக்கண்ணனார். தவிடு நீங்காத அரிசியின் கூளையும், , நெல் முறையையும், போட்டு இரண்டு நாள் மூடிவைத்து பின்னர் வெந்நீரில் வேகவைத்து சல்லடையில் வடிகட்டிகள்எடுக்கப்படுகிறது .

அவையா அரிசி அம்களித் துழவை..

...தண்மீன் குட்டோடு, தளர்தலும் பெருகுவீர். (பெரும்பாண்., 275 - 282)

என்று கள் தயாரிக்கும் முறையை உருத்திரக்கண்ணனார் சுட்டுகிறார்.

நிறையுரை

பண்டைய தமிழர் இயற்கைசார்ந்த உணவு முறையைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். பிற்காலத்தில் மேலைநாட்டவரின் வருகையால் சில உணவு முறைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உணவு பழக்கம் வாயிலாக நம் உடலுக்கு நன்மையா, தீமையா என்று அறிந்து ஆராய்ந்து பின் அருந்துவது சிறப்பானதாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] கதிரைவேற்பிள்ளை, நா. தமிழ்மொழிஅகராதி. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [2] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம் பொருள் அதிகாரம் மூலமும்; உரையும். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு.
- [3] நமச்சிவாயம். சே. தமிழர் உணவு. உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
- [4] பிரியா கிருஷ்ணன். “பண்டைய தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவுமுறைகள், பதப்படுத்துதல் மற்றும் சேமித்தல்- ஓர் ஆய்வு.” அரண் பன்னாட்டு தமிழ் மின்னிதழ், மே-2021.
- [5] மோகன், இரா. சங்க இலக்கியம் பத்துப்பாட்டு. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-28, 2019.
- [6] தமிழ் அகராதி, சென்னை பல்கலைக் கழகம்.